

САЙЛЕНТБУК АБО ТИХА КНИГА — ІЛЮСТРАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Лісенкова Анастасія Олексіївна ¹,
Брянцева Ганна Володимирівна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, anastasiailisenkova100102@gmail.com

² Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, член Співки дизайнерів України, Запорізький національний університет, Україна, bganna33@gmail.com

Анотація. У роботі розкрито особливості такого різновиду друкованого видання, яке подає історію у картинках, і відоме як *Silent Book* або тиха книга, ще мовчазна книга. Показано, що книжкова ілюстрація виступає єдиним інструментом комунікації між читачем і історією, яка представлена у книзі. Попри відсутність тексту, ілюстрації всередині сайлентбуку створюють цілісну подієву картину історії, яка розгортається і у більшості випадків спонукають читача такої книги взяти активну участь у творенні сюжету історії.

Ключові слова: сайлентбук, тиха книга, мовчазна книга, артбук, пікчербук, книжка-картинка, ілюстрація, книжкові видання, візуальна комунікація.

Останнім часом такий тип друкованих видань як *Silent Book* (з англ. «тиха або мовчазна книга») набув великої популярності серед друкованих видань з ілюстраціями, ще відомими як пікчербук, тобто книжки-картинки. *Silent Book* — це книга без тексту, де головним способом представлення історії є ілюстрації (Terrusi, 2017). Ілюстрація виступає засобом візуальної комунікації між автором і читачем. Це дозволяє читачеві зрозуміти головну ідею, яку автор поступово розкриває на сторінках артбуку. Також це дає можливість кожному з читачів по-різному сприйняти історію і збагатити її тлумачення, додаючи історії нових сенсів.

Ілюстрація — це універсальний спосіб візуальної комунікації, який може набувати форми постерів, друкованих видань, анімацій тощо. Основна мета ілюстрації — сформувати контекст, пояснення чи інтерпретацію частини інформації, тексту чи процесу. Наприклад, ілюстрація нерідко використовується

як спосіб візуалізації історії у книзі. Книжкові ілюстрації — це потужний інструмент з підвищення візуальної привабливості книг. Ілюстрації також мають більший потенціал проти тексту щодо довгого утримання уваги читача, особливо якщо вони містять додаткові сюжетні лінії, які прямо не згадуються в тексті. Ілюстрації широко використовуються в книгах, передусім дитячих, через їх візуальну привабливість і як такі, що істотно допомагають читачеві глибше зрозуміти сюжет. Джон Бергер у своїй книзі «Мистецтво бачити» писав, що «бачення передреє словам» (Berger, 2008). Ілюстрації допомагають маленьким читачам поєднати у своєму уявленні об'єкти та дії зі словами, які їх характеризують. Це, у свою чергу, допомагає дитині швидше опанувати слова і перейти до встановлених темпів читання. В царині сучасної дитячої літератури книги з картинками без слів — це захопливі візуальні оповідки, які пропонують читачам поекспериментувати з новими способами як «читання» так і сприйняття сюжету, що розгортається на сторінках книги (Seedsoftellers, 2021). Вони — ілюстрації — перебирають на себе роль контексту під час обговорення та побудови суб'єктивного бачення історії. У книгах без слів читачі формують у своїй уяві представлення про подієву канву історії виключно з ілюстрацій, а оскільки текст, як такий, відсутній, кожний читач об'єктивно привносить у розвиток історії свої суб'єктивні особистісні смисли, що, у свою чергу, дозволяє щоразу створювати нову історію. На українському книжковому ринку здобули визнання широка читачької аудиторії сайлентбуки Марії Рубан «lislis forest book. лісліс лісова книга» видавництва «Ліга-Прес», Олександра Шатохіна «Жовтий метелик» «Видавництва Старого Лева» і серія сайлентбуків Мар'яни Прохасько «Кучеряві заводять хом'ячка», «Кучеряві відмовляються від ялинки на Різдво», «Кучеряві повертаються у місто», «Кучеряві думають, що робити в дощ» видавництва «Видавництва Старого Лева».

Аналіз сучасних досліджень засвідчує, що ілюстрації сприяють тривалому запам'ятовуванню історій в контексті інтерактивного читання або активіті-діяльності. Це дозволяє зробити висновок, що сайлентбуки мають чималий потенціал і тому будуть затребувані широким загалом, передусім з огляду на те, що розвивають уяву і сприяють розвитку довготривалого запам'ятовування.

Літературні джерела

1. Berger, J. (2008). *Ways of Seeing. (Penguin Modern Classics) Taschenbuch – 25. September 2008.*
2. Terrusi, M. (2018). Silent Books. Wonder, Silence and Other Metamorphosis in Wordless Picture Books. *Proceedings of the International and Interdisciplinary Conference IMMAGINI? Brixen, (27–28 November 2017).* Italy. DOI : 10.3390/proceedings1090879
3. What is a silent book... and a silent book theatre? | *Seedsoftellers.* (2021). Retrieved from: <https://seedsoftellers.eu/resources/silent-book-theatre/>